

Ein frühneuzeitlicher Aureus des Nerva mit PAX AVGVSTI und ein überprägter Victoriat im Namen des Sertorius¹

Im letzten Band dieser Zeitschrift wurden drei in Avers und Revers stempelgleiche Exemplare eines Denartyps mit Bild und Legende des Kaisers Nerva (96–98 n. Chr.) vorgestellt,² der zwar in Band 2 von *The Roman Imperial Coinage* sowie in Band 3 des *British Museum Catalogue* als authentische antike Prägung katalogisiert ist,³ bei dem es sich jedoch offenkundig um eine frühneuzeitliche Erfindung handelt. Wir wiederholen an dieser Stelle die Beschreibung des merkwürdigen Münztyps:

Av.: IMP NERVA CAESAR AVG P M TR P II

Belorbeertes Portrait des Nerva nach rechts, die beiden Kranzschleifen fallen im Nacken herab.

Perlkreis.

Rv.: PAX – AVGVSTI

Zwei Figuren im Handschlag stehen auf Standlinie: links eine Gestalt (halb nach rechts) in kurzer Gewandung mit militärischer Ausrüstung – Helm mit Helmbusch, Mantel, Stiefel, großer Rundschild am linken Arm –, rechts ein barhäuptiger Mann in der Toga, halb nach links. Zentralpunkt (unmittelbar unterhalb der *dexteræ iunctæ*).

Perlkreis.

Wie in der jüngst publizierten Studie dargelegt, meinte der aus der stadtrömischen Bronzeprägung des Vitellius entlehnte Reverstyp ursprünglich Roma und den Kaiser;⁴ für die Averslegende gibt es unter den authentischen Reichsprägungen Nervas keine

1 Für ihre freundliche Hilfe bei der Vorbereitung dieses Beitrags danke ich Fiorenzo Catalli (Rom), Michael Matzke (Basel), Nikolaus Schindel (Wien), Klaus Vondrovec (Wien) und Daniela Williams (Wien) sowie besonders Pierluigi Debernardi (Turin).

2 Woytek 2018.

3 Mattingly/Sydenham 1989 (ursprünglich 1926), S. 225, Nr. 32; Mattingly 1976 (ursprünglich 1936), S. 9, Nr. * sowie Taf. 2, Nr. 16.

4 Woytek 2018, S. 63–66. Darüber, welche Bedeutung der Darstellung zum Zeitpunkt der Herstellung der Nerva-Gepräge beigelegt wurde, kann man nur spekulieren.

direkte Parallele.⁵ Von entscheidender Wichtigkeit für die Beurteilung der drei Denare ist die Beobachtung, daß sie sämtlich auf ältere Denare überprägt sind. Für das Exemplar im Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums Wien (Abb. 1) konnte als Untertyp eindeutig der spätrepublikanische Denartyp *RRC 445/2* identifiziert werden, geprägt im Jahr 49 v. Chr. im Provinzialgebiet von den damals amtierenden Consuln L. Lentulus und C. Marcellus, die im Kampf gegen Iulius Caesar Italien verlassen hatten; die beiden anderen Stücke⁶ sind auf republikanische Denartypen mit einem Reiter auf dem Revers überprägt, wenngleich die vorhandenen Spuren hier keine präzise Bestimmung erlaubten.

Grundsätzlich entspricht die Überprägung auf republikanische Denare keineswegs den Gepflogenheiten der stadtrömischen Münzstätte in der Zeit der Adoptivkaiser und ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß wir es bei den PAX AVGVSTI-Geprägten nicht mit authentischen antiken Stücken zu tun haben. Die Legierung republikanischer Denare war in der Regel höherwertig als diejenige der Denare des Nerva, die lediglich etwa 90% Silber aufweisen,⁷ und vorkaiserliche Stücke folgten vor allem auch einem deutlich höheren Gewichtsstandard: aufgrund der Überprägung auf Denare der republikanischen Zeit sind daher alle drei PAX AVGVSTI-Belegexemplare im Vergleich zu Denaren des Nerva deutlich übergewichtig.⁸

Die Verfolgung des PAX AVGVSTI-Münztyps des Nerva in der numismatischen Literatur der frühen Neuzeit erlaubte es uns, dessen Herstellung auf die Zeit vor 1601 festzulegen. In diesem Jahr veröffentlichte nämlich Adolf Occo III. die zweite Auflage seines Katalogs zu römischen Kaisermünzen, in der er ein Exemplar des Typs aus der Sammlung des Philipp Eduard Fugger (1546–1618) in Augsburg verzeichnete; Occos Katalog wurde übrigens in derselben Stadt gedruckt.⁹ Während in dem 2018 publizierten Aufsatz nur Silberprägungen des Typs nachgewiesen werden konnten – abgesehen von den genannten drei Exemplaren noch drei weitere Erwähnungen in der Literatur des 18. und 19. Jhdts. –, handelt es sich bei dem von Occo gelisteten Stück um einen Aureus. Angesichts der gelegentlich nachweisbaren Produktion frühneuzeitlicher Imitationen oder Falsa antiker Münzen in mehreren Metallen war dieser Befund nicht weiter beunruhigend,¹⁰ die Beleglücke aber dennoch bedauerlich.

5 Woytek 2018, S. 61; vgl. dazu auch Elkins 2017, S. 39.

6 Münzsammlung Saint-Omer (Frankreich, Département Pas-de-Calais), Musée de l'Hôtel Sandelin; Privatsammlung Scott Rottinghaus, ex Dorotheum Auktion 16.–17. November 2016, Los Nr. 165 (aus der Sammlung Ernst Justus Haeblerin).

7 Butcher/Ponting 2014, S. 414 f. (89,7% Silber als „mean fineness“ für 52 metallurgisch analysierte Denare Nervas); vgl. auch Woytek et al. 2007, S. 151.

8 Sie wiegen 3,89 g, 3,82 g und 3,53 g. Ab der Reform Kaiser Neros betrug der Gewichtsstandard von Denaren 1/96 eines römischen Pfundes (ca. 3,41 g); vom Ende des Zweiten Punischen Kriegs bis zum caesarischen Bürgerkrieg und darüber hinaus war er hingegen noch 1/84 Pfund (ca. 3,89 g): vgl. dazu Butcher/Ponting 2014, S. 157 f.

9 Occo 1601, S. 188. Zu Fugger vgl. Zorn 1961.

10 Vgl. dazu Woytek 2018, S. 67.

Wesentlich schneller als erwartet sehen wir sie nun geschlossen: Nach Abgabe der Fahnenkorrekturen des Beitrags entdeckte ich nämlich in dem bereits 2016 publizierten, mir jedoch verspätet zur Kenntnis gelangten Katalog der Münzen der Kaiser Nerva und Traian im Museo Archeologico Nazionale Florenz einen Aureus desselben Typs, der hier vorgestellt werden kann (Abb. **2** und **2a**). Das Exemplar, in der Publikation im Prinzip korrekt als „riproduzione moderna“ angesprochen,¹¹ hat in der mir vorliegenden Abbildung eine kräftige Goldfarbe, wiegt 7,39 g, hat eine Stempelstellung von 6 Uhr und einen Durchmesser von 19 mm. Es handelt sich eindeutig um ein geprägtes, nicht um ein gegossenes Stück, das aus denselben Stempeln stammt wie alle drei im letzten Jahr veröffentlichten Denare desselben Typs. Auch die Stempelstellung entspricht jener der Denare. Der Vorderseitenstempel ist leicht dezentriert, sodaß der Beginn der Averslegende nur teilweise auf dem goldenen Schrötling abgeprägt ist; der Rückseitenstempel weist nur eine ganz minimale Dezentrierung auf, die lediglich den Perlkreis betrifft. Während alle drei bekannten Denare mehr oder weniger deutliche Spuren eines Doppelschlages aufweisen, sind solche auf dem Aureus nur ansatzweise zu erkennen, vor allem auf dem Avers; dies mag damit zusammenhängen, daß Gold weicher ist als Silber. Der Revers des Goldstücks weist mittig im Feld vertikale Kratzspuren auf.

Für antike Aurei Kaiser Nervas wurde bei einer metrologischen Untersuchung auf Grundlage überdurchschnittlich erhaltener Exemplare aus publizierten Museums-sammlungen und dem Münzhandel eine Ballung im Gewichtsbereich zwischen 7,50 g und 7,64 g festgestellt, was auf einen Münzfuß von 43 auf ein römisches Pfund rück-schließen läßt.¹² Mit 7,39 g wäre das Gewicht des neu bekanntgewordenen Stücks für einen Aureus Nervas jedoch trotzdem durchaus akzeptabel. Das Gewicht dieses Exem-plars liegt jedenfalls deutlich über dem Zielgewicht von römischen Aurei des neroni-schen Reformstandards von 1/45 Pfund, der bis Domitian und dann wieder ab Traian in Verwendung war; deren theoretisches Sollgewicht betrug ca. 7,27 g. Im Lichte der Herstellungstechnik der Silbermünzen desselben Typs ist zu fragen, ob der PAX AVGVSTI-Aureus nicht vielleicht ebenfalls durch Überprägung entstand. Bei Betrachtung des ausgezeichneten mir vorliegenden Digitalphotos der Goldmünze sind nun zwar keine so klaren Spuren eines Untertyps sichtbar, daß sie dessen präzise Bestim-mung erlauben würden, wie bei einem der Denare, die Felder vor allem des Averses des Goldstücks scheinen jedoch schwache Andeutungen eines Unterprägung zu zeigen. Nicht zuletzt angesichts der zweifellos sehr geringen Auflage der PAX AVGVSTI-Aurei ist die Verwendung einer antiken Münze als Schrötling auch für den in Florenz aufbe-wahrten Aureus ja grundsätzlich sehr naheliegend.

Parallelen für die Überprägung römischer Aurei zur Herstellung von Münz-fälschungen sind übrigens äußerst dünn gesät. Ich illustriere hier (Abb. **3** und **3a**)

11 Catalli/Scala 2016, S. 17, Nr. 30 (Inventarnummer 35712/29).

12 Woytek 2008, S. 437 f. mit Diagramm 1.

ein Stück aus der Falsa-Sammlung des Wiener Münzkabinetts, das jedoch von ganz anderer Anmutung ist und aufgrund der allzu deutlichen Reste des Unterprägung wohl niemals einen Kenner getäuscht haben kann. Es handelt sich um einen – auch technisch schlecht ausgeführten – Abschlag von Stempeln im Typus der Denare des Münzmeisters Q. Voconius Vitulus mit dem bekränzten Haupt DIVI IVLI (dahinter *lituus*) auf dem Avers und einem Kalb auf dem Revers (Q. VOCONIVS VITVLVS). Dieser Typ wurde in der Münzstätte Rom etwa 40 v. Chr. nur in Silber geprägt; die Aurei des Vitulus zeigen ja das Haupt Octavians auf der Vorderseite.¹³ Der unbekümmerte Fälscher prägte seine Stempel auf einen der häufigen Lugdunenser Aurei Vespasians vom Nemesis-Typus (Abb. 4),¹⁴ und zwar Avers auf Revers: auf der mit dem Caesarportrait überprägten Seite sieht man rechts das Wort PACI, auf der Seite mit dem Kalb sogar den Großteil der ursprünglichen Rundlegende, nämlich IMP CAES VESPASIAN AVG P M, sowie den Umriß des Kaiserkopfes mit der Spitze seines Lorbeerkränzes. Das Exemplar entspricht mit seinem Gewicht von 7,06 g natürlich dem neronischen Reformstandard;¹⁵ es stammt gemäß dem Unterlagszettel aus der Sammlung des Stiftes St. Florian, ursprünglich also vielleicht aus der Kollektion Apostolo Zeno (1668–1750).

Nun aber zurück zum PAX AVGVSTI-Aureus im Namen des Nerva. Die Konsultation des handschriftlichen Inventars der antiken Münzen des Florentiner Museums aus der Feder von Arcangelo Michele Migliarini (1779–1865),¹⁶ in dem das Stück unter Nr. 1546 gelistet ist,¹⁷ ergibt, daß es als Teil der Sammlung „Redenbacher“ in das Münzkabinett in Florenz kam.¹⁸ Diese Sammlung wurde wohl im Jahre 1814 in den Bestand eingegliedert, als Erzherzog Ferdinand III. von Österreich Toskana (1769–1824), der von 1806–1814 Großherzog von Würzburg gewesen war, nach der Auflösung des Großherzogtums Würzburg erneut Großherzog der Toskana wurde und nach Florenz zurückkehrte.¹⁹ Ferdinand hatte die Sammlung im Jahre 1808 von dem Pappenheimer Theologen und Historiker Johann Michael Redenbacher (1764–1816) gekauft, der als Schloßprediger und Konsistorialrat wirkte, seit 1808 korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften war und sich um die Heimatforschung große Verdienste erwarb.²⁰ Er scheint ein begeisterter Sammler gewesen

13 Die Denare: *RRC* 526/2; zu seinen Aurei vgl. *RRC* 526/1.

14 Carradice/Buttrey 2007, S. 141, Nr. 1130 (PACI AVGVSTI).

15 KHM MK, Inv.-Nr. FA 4723 (4 h; 22,3 mm Maximaldurchmesser). Aurei des Voconius Vitulus wiegen übrigens um die acht Gramm: dazu Bahrfeldt 1923, S. 104.

16 Vgl. dazu allgemein Barbato et al. 2007, S. 9 f. (F. Lanna).

17 Manuskript Biblioteca del Museo Archeologico di Firenze (BMAF), Signatur 7.1: „Monete romane imperiali, Vol. I“ (verfaßt 1852), S. 292 f.

18 Dazu auch das Inventar von Migliarini, BMAF, Signatur 12.1, wo ein „Registro della Collezione Redenbacher“ geboten wird, in dem das Stück auf S. 6 unter Nr. 57 nochmals angeführt wird.

19 So die plausible Vermutung bei Barbato et al. 2007, S. 10, Anm. 12.

20 Vgl. zu ihm etwa Funk 1973.

zu sein: von ihm gesammelte prähistorische Artefakte sowie antike Münzen fanden knapp nach 1800 Eingang in die königlich preußische Sammlung in Berlin,²¹ und der nach Florenz gelangte Teil der Münzsammlung umfaßte nicht weniger als 733 Exemplare, darunter 125 antike Goldmünzen.²² Aufgrund der Provenienz aus der Sammlung Redenbacher führt also für diesen PAX AVGVSTI-Aureus die Spur nach Bayern, wo ja auch Occo das ihm bekannte Exemplar sah. Über eine potentielle Stückidentität kann man nur spekulieren.

In dem Beitrag zur letztjährigen *Numismatischen Zeitschrift* wurde bemerkt, daß die frühneuzeitlichen Nerva-Denare mit PAX AVGVSTI angesichts der Überprägung auf republikanische Silbermünzen einen Parallellfall zu den Bronzen des Paduaner Medailleurs Giovanni da Cavino (1500–1570) und seines Kreises darstellen, die auf römische Sesterze überprägt wurden.²³ Das (Spät-)Renaissance-Phänomen der Überprägung antiker Münzen mit Stempeln, die antike Sujets zeigen, wurde im Jahr 2018 verschiedentlich näher untersucht, so in einem fundierten Beitrag von Michele Asolati²⁴ und in dem wichtigen, von Michael Matzke herausgegebenen kommentierten Bestandskatalog von „all’antica“-Medaillen des Historischen Museums Basel.²⁵

Der Basler Bestand solcher Stücke ist deshalb von exzeptioneller Bedeutung, weil er sich zum Teil auf die Sammlung des aus Blois stammenden Mediziners Ludovic Demoulin de Rochefort (†1582) zurückverfolgen läßt, die dieser 1576/77 an den Basler Sammler Basilius Amerbach (1533–1591) verkaufte, dessen Kabinett den Grundstock des Historischen Museums bildet.²⁶ Demoulin de Rochefort war mit einigen norditalienischen Meistern der Medaillenkunst jener Zeit persönlich bekannt: In den 1540er Jahren widmete ihm Giovanni da Cavino sogar eine Portraitmedaille.²⁷ So konnte Rochefort die Medaillen nach antiken Vorbildern direkt von den Künstlern ankaufen, was zur Folge hat, daß in Basel heute unter anderem die wohl einzige systematische Sammlung von originalen, geprägten Cavino-Medaillen verwahrt wird.

Aus dem Ankauf von Demoulin de Rochefort – und somit spätestens aus dem 16. Jhd. – stammt auch eine Silbermünze etwa in Denargröße, die einen Phantasiekopf

21 Dazu Weyl 1842, S. 8: „Sehr werthvoll war die Erwerbung der im Jahre 1804 dem Consistorialrath Redenbacher abgekauften Anticaglien“. Vgl. auch Pinder 1851, S. XVI: „Die Ausgrabungen des gräflich Pappenheimischen Consistorialrathes H. M. Redenbacher am Römerwall, besonders bei Knodsheim und am Weilberge im Fürstentum Anspach, förderten römische Kaisermünzen von Augustus bis Theodosius den Grossen zu Tage, von welchen einmal 101 Stück in die königliche Sammlung kamen.“

22 Vgl. das Inventar von Migliarini, BAMF, Signatur 12.1, S. 1–62; die Goldmünzen sind auf den Seiten 1–12 verzeichnet; nicht wenige dieser Stücke sind in dem Inventar jedoch als Falsa gekennzeichnet.

23 Woytek 2018, S. 68.

24 Asolati 2018, S. 136–139 (mit einer Auflistung ihm bekannter überprägter Exemplare des 16. Jhdts. aus dem Münzhandel und aus Museumsbesitz).

25 Matzke o. J.; zur Praxis der Überprägung antiker Münzen besonders S. 89 f.

26 Zu dem Ankauf vgl. Hoerschelmann 1991, S. 37–39, sowie Matzke o. J., S. 76–79.

27 Matzke o. J., S. 102, Nr. I.2.

des Q. Sertorius zeigt. Dabei handelt es sich laut freundlicher Auskunft des Herausgebers um das einzige in dem neuen Basler Bestandskatalog publizierte Silberstück „all'antica“, das überprägt ist; das Untergepräge konnte bisher jedoch nicht identifiziert werden. Das Stück soll deshalb hier nochmals gesondert vorgestellt werden:

Av.: SERTORI

Bloßer, bartloser Kopf mit eher kurz geschnittenem Haar und markantem Profil n. r. Perlkreis.

Rv.: Bartloser Kopf mit Strahlenkrone n. r.

Perlkreis.

2,98 g; 6 h; Durchmesser 19,4 mm

Historisches Museum Basel Inv.-Nr. 1918.5087. Ex Demoulin de Rochefort, Erwerbsliste 1576/1577, Nr. 22.

Matzke o. J., S. 329, Nr. X.19.

Abb. 5, **5a** und **5b**

Im Namen des Q. Sertorius (123–72 v. Chr.), der mehrere Jahre lang als rebellischer Provinzialverwalter eine von Rom unabhängige Herrschaft in Spanien etablieren konnte, dort sogar einen Gegensenat einrichtete und seine Position militärisch äußerst erfolgreich behauptete, bis er einer Verschwörung zum Opfer fiel, wurden in der Antike bekanntlich keine Münzen geprägt. Eine relativ große Gruppe frühneuzeitlicher Imitationen bzw. Fälschungen von Münzen in seinem Namen ist weit verbreitet und mir in Silber und Buntmetall bekannt: es sind Prägungen bzw. danach angefertigte Güsse verschiedenen Formats, die auf dem Avers einen Rechts- oder Linkskopf (begleitet vom Namen des Sertorius in unterschiedlichen Varianten) und auf dem Revers einen nach rechts stehenden Hirsch bzw. eine Hirschkuh – unterschiedlichen Aussehens – zur Legende PROVIDEN MILITAR zeigen (vgl. etwa Abb. 8).²⁸ Dieser Revers nimmt offenkundig auf die bei Plutarch (Sertorius 11) überlieferte Geschichte Bezug, wonach Sertorius eine zahme weiße Hirschkuh, die er zum Geschenk erhalten hatte, aus Kalkül zum religiösen Symbol seiner Machtstellung stilisierte und vorgab, daß das Tier übernatürliche Macht besitze und ihm göttliches Wissen offenbare.

Die Zuweisung der Urform dieser Stücke ist umstritten. Cesare Johnson und Rodolfo Martini ordneten sie in ihrem Mailänder Bestandskatalog zögernd der Werkstatt des Medailleurs Valerio Belli (um 1468–1546) zu.²⁹ Ein silbernes Belegstück

28 Neben kleinformatigen Exemplaren wie dem hier abgebildeten gibt es auch Großbronzen: vgl. Johnson/Martini 1988, S. 67, Nr. 817 (Angabe des Durchmessers gemäß der Abbildung von 23 auf 32 mm zu korrigieren), sowie Classical Numismatic Group, Electronic Auction 381, 24. 8. 2016, Los Nr. 555 (gegossen: 23,53 g, 12 h; ex Sammlung RBW).

29 Johnson/Martini 1988, S. 67, Nr. 817–819.

des hier abgebildeten Typus in der Sammlung des Historischen Museums Basel – das allerdings nicht aus der Erwerbung Demoulin de Rochefort stammt und somit unsicherer Zeitstellung ist – wird von Matzke versuchsweise dem Medailleur Gian Giacomo Bonzagni, genannt Parmigiano (um 1507–1565) zugewiesen.³⁰ Er sieht diesen Typ, der ja durchaus sorgfältig komponiert ist, als einer Gruppe von Silberprägungen zugehörig an, die zum Teil sicher in das 16. Jhdt. zu datieren ist und erfundene silberne Portraitmünzen des Q. Fabius Maximus Cunctator, Scipio Africanus, Marius, Cinna oder Cassius Longinus in sich vereint; sie könnten laut Matzke sämtlich von Parmigiano stammen.³¹ Wie dem auch immer sei, die PROVIDEN MILITAR Prägungen im Namen des Sertorius gehören ursprünglich in jedem Fall noch in das 16. Jahrhundert, ist ein Exemplar dieses Typs doch auch in Jacopo Stradas (1507–1588) elfbändigem handschriftlichem Katalogwerk *Numismaton antiquorum διασκευή* aus den 1550er Jahren verzeichnet, das heute in der Wiener Universitätsbibliothek aufbewahrt wird.³² Zwei Stücke dieser Art wurden etwa in den 1780er Jahren im Sammlungskatalog von Charlotte Sophie Bentinck (1715–1800) als authentisch publiziert³³ und sind als solche auch in Rasches numismatischem Lexikon verzeichnet;³⁴ Joseph Eckhel (1737–1798) wies die Gräfin Bentinck freilich brieflich im Jahr 1790 darauf hin, daß es sich nicht um antike Münzen handelte, sondern um moderne Produkte.³⁵ Julius Friedlaender hielt es immerhin noch 1883 aus aktuellem Anlaß für nötig, vor diesen ‚Fälschungen‘ bzw. Imitationen zu warnen, setzte aber hinzu, daß die Stücke ursprünglich „gewiss nicht in der Absicht zu täuschen gemacht worden sind“.³⁶ Friedlaender bezog sich dabei – ohne ein genaues Zitat anzugeben – auf einen kurzen Artikel des Jahres 1864, in dem ein Silberstück dieser Art, angeblich in Belgien beim Bau einer Eisenbahnlinie gefunden, als echte römische Prägung des Sertorius veröffentlicht worden war.³⁷ Diesen allzu gutgläubigen Beitrag hatte bereits im Folgejahr Frederic William Madden entsprechend kommentiert.³⁸

30 Matzke o. J., S. 283, Nr. VI.9. Dieses Stück ist auch abgebildet bei Hoerschelmann 1991, S. 36, Abb. 11.

31 Matzke o. J., S. 278–283.

32 Universitätsbibliothek, Signatur III 160.898/2 = Manuscripta 483/2, fol. 63 r. (p. 119): „*Argenteum hunc nummum habui in manibus Romae, apud D(ominum). Anton(ium). Aug(usti)num.*“ Der berühmte spanische Jurist, Theologe und Historiker Antonio Agustín (1517–1586) lebte lange Zeit in Italien und publizierte unter anderem ein wiederholt aufgelegtes Grundlagenwerk zur antiken Numismatik.

33 Bentinck 1787, S. 78 (mit Abbildung in Kupferstich) und Bentinck 1788, S. 52.

34 Rasche 1790, Sp. 717.

35 Vgl. dazu die Abschrift eines Briefes von Bentinck an Eckhel vom 20. Februar 1790, in dem die Sammlerin Eckhels Urteil akzeptiert: Arnhem, Gelders Archief, van Aldenburg Bentinck, Signatur 1109_0004–0023, fol. 3r. Zur Münzsammlung der Gräfin Bentinck und ihrer Korrespondenz mit Joseph Eckhel vgl. jetzt Williams 2018.

36 Friedlaender 1883, S. 50.

37 Rapp 1864.

38 Madden 1865, S. 74–76 (vgl. S. 75: „a gross fabrication“).

Von diesen Exemplaren ist der hier näher zu untersuchende SERTORI-Münztyp mit den beiden Köpfen jedoch streng zu scheiden. Insgesamt ist dieser Typ offenkundig nach frühen Lugdunenser Denaren des Kaisers Caligula (37–41) entworfen,³⁹ die auf der Vorderseite dessen unbekröntes Portrait zur Legende C. CAESAR AVG GERM P M TR POT COS und auf der Rückseite den Kopf des Divus Augustus mit Strahlenkrone zwischen zwei Sternen zeigen (Abb. 7).⁴⁰ Das Sertorius-Stück entspricht diesen Vorbildmünzen in seiner Gesamtkomposition „Barhäuptiger Kopf mit kurzem Haar nach rechts mit Legende/Kopf mit *corona radiata* nach rechts ohne Legende“; die Sterne auf dem Revers wurden weggelassen. Warum für eine Münze des Sertorius ein Augustusportrait als Rückseitendarstellung gewählt wurde bzw. wen man in dem Kopf darstellen wollte (vielleicht Sol?), muß unklar bleiben.⁴¹

Im gegenwärtigen Zusammenhang interessiert der Umstand, daß das Stück durch Überprägung entstanden ist – und zwar nicht auf einen älteren Denar, sondern auf einen römisch-republikanischen Victoriatus (vgl. Abb. 6). Der Avers des Victoriatus, der einen bärtigen Iuppiterkopf nach rechts abbildet, wurde mit dem Stempel überprägt, der den Augustuskopf zeigt. An drei Stellen sieht man ganz deutliche Spuren des Untergepräges, nämlich vor der Stirn und der Nase des Augustus die Nase, den Mund und das Kinn des Iuppiter, am bzw. vor dem Hals des Augustus drei charakteristische lange Locken, die in den Nacken des Iuppiter fallen, und darunter Reste des Perlkreises des Untergepräges. Die Seite der Münze mit dem Kopf des Sertorius ist auf die Rückseite des Victoriatus überprägt; hier sind die Spuren des Untergepräges noch deutlicher. Dreht man das Obergepräge so, daß die Vertikalachse des Bildes auf 2 Uhr zeigt, sieht man auf der rechten Seite der Münze das *tropaeum* des Victoriatus aufrecht stehen. Von der Spitze des Büstenabschnitts des Sertorius läuft die horizontale Abschnittslinie des Victoriatus nach rechts. Im Bereich des Kopfes des Sertorius sind der Helm und besonders der Rundschild sowie die darunter quer verlaufende Langwaffe des *tropaeum* auszunehmen; unterhalb der Nase des Sertorius sieht man den Pflock, auf dem das Siegesmal steht. Auf der linken Seite sind Flügel und Kopf der Victoria zu erkennen, die das *tropaeum* bekrönt. Bei starker Vergrößerung des Digitalphotos kann man auf dem Bildschirm sogar noch die Legende ROMA im Abschnitt des Untergepräges ausnehmen (vgl. auch Abb. 5b).

Die Feinbestimmung des Victoriatus ist nicht einfach;⁴² als besonders charakteristisches Element der Darstellung erweisen sich jedoch die Wangenklappen des Helms

39 Pace Matzke o. J., S. 329, der ein Vorbild in der Bronzeprägung sucht.

40 Sutherland 1984, S. 108, Nr. 2; Giard 1983, S. 130 f., Nr. 157. Der Denartypus *RIC* Gaius 6 mit demselben Revers ist hingegen zu streichen, da das einzige von Sutherland 1984, S. 108 angeführte Referenzexemplar in Paris eine subärales zeitgenössisches Falsum ist, vgl. Giard 1988, S. 64, Nr. 41 (mit dem Kommentar in der Anmerkung).

41 Mattingly 1965, S. cxliv wollte in dem Portrait mit Strahlenkrone auf einigen Stücken dieses Typs Tiberius erkennen; dagegen etwa schon Giard 1988, S. 60, Anm. 1.

42 Zu den Typen ohne zusätzliche Symbole vgl. jetzt Schaefer/Friedman 2011.

auf dem *tropaeum*. In Kombination mit weiteren Details der Darstellung wie etwa dem kleinen Schild mit deutlicher Umrandung oder der Form des Kinnbartes des Iuppiter führt dies Pierluigi Debernardi, der ein Corpus der Victoriatae vorbereitet, zu dem meines Erachtens sehr plausiblen Vorschlag, daß der überprägte Victoriattypus *RRC 58/1* ist, der ein Füllhorn im Feld zwischen Victoria und *tropaeum* zeigt (vgl. Abb. **6** und **6a**). Möglicherweise ist am Kinn des Sertorius auch noch das obere Ende des *cornucopiae* zu erkennen, gefüllt mit Früchten (vgl. dazu vor allem Abb. **5b**).

Der metrologische Befund stimmt jedenfalls zu dieser Identifizierung des Unterprägtes: das SERTORI-Stück wiegt 2,98g. Victoriatae wurden erstmals im Hannibalischen Krieg ausgeprägt, etwa gleichzeitig mit den frühesten Denarteilstücken, wohl knapp vor 211 v. Chr., und zwar im Gewicht von drei Vierteln eines Denars, der bei seiner Einführung 4 *scripula* (1/72 Pfund) schwer war: Victoriatae hatten ursprünglich also ein Zielgewicht von 3 *scripula*, was 3,41 g entspricht.⁴³ Dieses Nominale, das aus einer deutlich schlechterhaltigen Legierung als Denare, Quinare und Sesterze besteht, wurde bis etwa 170 v. Chr. ausgegeben,⁴⁴ als das Gewicht des Denars bereits auf 1/84 Pfund gesenkt worden war; die spätesten Vertreter dieser Nominalienstufe (etwa *RRC 166/1*), haben dementsprechend ein deutlich niedrigeres Zielgewicht von unter drei Gramm.⁴⁵ In der Praxis bewegen sich die Gewichte gut erhaltener Victoriatae, die natürlich *al marco* ausgeprägt wurden, global betrachtet meist in der Spanne zwischen etwa 2,5 g und 3,5 g.

Der Typus mit dem Füllhorn, der hier vorzuliegen scheint, wurde laut Crawford noch während des Zweiten Punischen Kriegs in Rom ausgegeben.⁴⁶ Pierluigi Debernardi teilt mir mit, daß das Durchschnittsgewicht der 44 von ihm versammelten Victoriatae *RRC 58/1* mit *cornucopiae* 2,93 g beträgt. Das paßt gut zum Gewicht der SERTORI-Prägung.

Wie jüngst wieder Michael Matzke nicht zuletzt angesichts der deutlichen Spuren antiker Unterprägung auf manchen „Medaillen“ des Giovanni da Cavino bemerkt hat, wurden dessen Produkte ursprünglich nicht in Täuschungsabsicht hergestellt, sondern im Geiste der *aemulatio* antiker Vorbilder.⁴⁷ Diese Überprägungen machten die Auseinandersetzung mit antiken Münzen gewissermaßen auch in physischer Hinsicht deutlich. Auch bei dem SERTORI-Silberstück sind die Spuren des Unterprägtes, wie oben im Detail angeführt, kaum zu übersehen, und zwar unter anderem just auf dem Portrait des Sertorius, also an sehr prominenter Stelle. Ob das nur einer unzulänglichen Überprägungstechnik geschuldet ist, wie grundsätzlich zu vermuten wäre, oder aber auch dem Wunsch des Herstellers in der Renaissance, die römisch-republikanische Geschichte des Schrötlings sichtbar zu machen, lasse ich dahingestellt.

43 Vgl. dazu Crawford 1974, Bd. 2, S. 595 mit Anm. 4.

44 Vgl. *RRC 166/1* (die letzten anonymen Victoriatae) und 168/1.

45 Crawford 1974, S. 228 ermittelte ein Durchschnittsgewicht der ihm bekannten Stücke von 2,66 g.

46 Crawford 1974, Bd. 1, S. 160: 207 v. Chr.

47 Matzke o. J., S. 89 f.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

- RIC* Carradice/Buttrey 2007, Mattingly/Sydenham 1989, Sutherland 1984
RRC Crawford 1974

LITERATURVERZEICHNIS

- Asolati 2018 M. Asolati, Note sulla medaglia all'antica d'età rinascimentale tra invenzioni, rivisitazioni e ritocchi, in: A. Savio/A. Cavagna (Hrsg.), *Studi di medaglistica*, Mailand 2018, S. 133–159.
- Bahrfeldt 1923 M. von Bahrfeldt, *Die Römische Goldmünzenprägung während der Republik und unter Augustus. Eine chronologische und metrologische Studie*, Halle/Saale 1923.
- Barbato et al. 2007 M. Barbato/P. D'Amico/D. D'Aprile/F. Lanna/D. Williams, La collezione Medici-Lorena di Firenze: alcuni risultati preliminari, in: M. C. Molinari (Hrsg.), *Il Forum di Numismatica a Roma Tre. Studi e ricerche sul collezionismo, la circolazione e l'iconografia monetale*, Rom 2007, S. 9–139.
- Bentinck 1787 *Catalogue d'une collection de médailles antiques faite par la C^{se} Douair. de Bentinck, née C^{se} d'Aldenburg, Dame de Varel, Kniephausen et Doorwerth. Première partie*, Amsterdam 1787.
- Bentinck 1788 *Supplément aux catalogue [sic] d'une collection de médailles antiques faite par la C^{se} Douair. de Bentinck, née C^{se} d'Aldenburg, Dame de Varel, Kniephausen et Doorwerth*, Amsterdam 1788.
- Butcher/Ponting 2014 K. Butcher/M. Ponting, *The Metallurgy of Roman Silver Coinage. From the Reform of Nero to the Reform of Trajan*, Cambridge 2014.
- Carradice/Buttrey 2007 I. A. Carradice/T. V. Buttrey, *The Roman Imperial Coinage. Volume II, Part I: From AD 69 – 96. Vespasian to Domitian. Second fully revised edition*, London 2007.
- Catalli/Scala 2016 F. Catalli/V. Scala (Hrsg.), *Sylloge Nummorum Romanorum Italia. Firenze. Monetiére del Museo Archeologico Nazionale, Vol. V: Marcus Cocceius Nerva (96–98 d. C.), Marcus Ulpius Nerva Traianus (98–117 d.C.)*, Florenz 2016.
- Crawford 1974 M. H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, 2 Bde., Cambridge 1974.
- Elkins 2017 N. T. Elkins, *The Image of Political Power in the Reign of Nerva*, Oxford 2017.

- Friedlaender 1883 J. Friedländer, *Ein Verzeichniss von Griechischen falschen Münzen welche aus modernen Stempeln geprägt sind. Zur Warnung zusammengestellt*, Berlin 1883.
- Funk 1973 R. Funk, Johann Michael Redenbacher aus Langenzenn, *Heimatgruß aus Langenzenn* 16, November 1973, S. [3]; online zugänglich unter http://www.heimatverein-langenzenn.de/wp-content/uploads/2013/03/HG_16_1973.pdf (30. 3. 2019).
- Giard 1983 J.-B. Giard, *Le monnayage de l'atelier de Lyon : des origines au règne de Caligula (43 avant J.-C.-41 après J.-C.)*, Wetteren 1983.
- Giard 1988 J.-B. Giard, *Bibliothèque nationale. Catalogue des monnaies de l'Empire romain II: De Tibère à Néron*, Paris 1988.
- Hoerschelmann 1991 S. von Hoerschelmann, Basilius Amerbach als Sammler und Kenner von antiken Münzen, in: E. Landolt/H.-R. Hagemann/S. von Hoerschelmann/F. Ackermann, *Das Amerbach-Kabinett. Beiträge zu Basilius Amerbach*, Basel 1991, S. 29–50.
- Johnson/Martini 1988 C. Johnson/R. Martini, *Milano. Civiche Raccolte Numismatiche. Catalogo delle Medaglie. II. Secolo XVI. A. V.-Cavallerino* (Bollettino di Numismatica, Monografia 4.2.1), Rom 1988.
- Madden 1865 F. W. Madden, Notice of Recent Numismatic Publications, *Numismatic Chronicle, New Series* 5, 1865, S. 73–76.
- Mattingly 1965 H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. I: Augustus to Vitellius*, Nachdruck London 1965.
- Mattingly 1976 H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. III: Nerva to Hadrian*, verbesserter Nachdruck London 1976.
- Mattingly/Sydenham 1989 H. Mattingly/E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage. Vol. II: Vespasian to Hadrian*, Nachdruck London 1989.
- Matzke o. J. M. Matzke (Hrsg.), *All'antica. Die Paduaner und die Faszination der Antike* (Schriftenreihe der Numismatischen Gesellschaft Speyer 55), Regenstauf o. J. (publiziert 2018).
- Occo 1601 A. Occo, *Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno ad Heraclium, editio altera, multis nummorum millibus aucta*, Augsburg 1601.
- Pinder 1851 M. Pinder, *Königliche Museen. Die antiken Münzen. Geschichte und Übersicht der Sammlung nebst erklärender Beschreibung einer Auswahl von Münzen*, Berlin 1851.
- Rapp 1864 E. Rapp, Eine noch unbekannte Silbermünze aus der Zeit der Bürgerkriege Roms, *Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande* 37, 1864, S. 166–168.

- Rasche 1790 I. Ch. Rasche, *Lexicon universae rei numariae veterum et praecipue Graecorum et Romanorum cum observationibus et passim cum explanatione monogrammatum*, Bd. 4, Teil 2, Leipzig 1790.
- Schaefer/Friedman 2011 R. Schaefer/K. L. Friedman, Distinguishing Similar Roman Republican Coins. Part II – Anonymous Victoriati, *Celator* 25/4, 2011, S. 6–22, online unter: <http://stevebrinkman.ancients.info/anonymous/AnonymousVictoriatii.html> (1. 4. 2019).
- Sutherland 1984 C. H. V. Sutherland, *The Roman Imperial Coinage. Volume I, Second Edition: From 31 BC to AD 69*, London 1984.
- Weyl 1842 L. Weyl, *Der Führer durch die Kunstsammlungen Berlins. VI. Die Sammlung vaterländischer Altertümer*, Berlin 1842.
- Williams 2018 D. Williams, Charlotte Sophie Bentinck, Joseph Eckhel and Numismatics, *Virtus* 25, 2018, S. 127–143.
- Woytek 2008 B. Woytek, The Aureus under Trajan: the Metrological Evidence, *American Journal of Numismatics, Second Series* 20, 2008, S. 435–457.
- Woytek 2018 B. Woytek, Die frühneuzeitlichen Denare Nervas mit PAX AVGVSTI, *Numismatische Zeitschrift* 124, 2018, S. 57–77.
- Woytek et al. 2007 B. E. Woytek/K. Uhlir/M. Alram/M. Schreiner/M. Griesser, The Denarius under Trajan: New Metallurgical Analyses, *Numismatic Chronicle* 167, 2007, S. 147–163.
- Zorn 1961 W. Zorn, Fugger, Philipp Eduard Graf, in: *Neue Deutsche Biographie* 5, 1961, S. 722–723.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

- 1 Nerva, Denar, frühneuzeitlich. *RIC* Nerva 32. KHM Wien, Münzkabinett, Inv.-Nr. FA 4501 (3,53 g, 6 h). Photo Klaus Vondrovec.
- 2 Nerva, Aureus, frühneuzeitlich. *RIC* Nerva 32 (Nominale fehlt). Museo Archeologico di Firenze, Inv.-Nr. 35712/29 (7,39 g, 6 h). Catalli/Scala 2016, S. 17, Nr. 30. Photo Fiorenzo Catalli.
- 2a Wie Abb. 2, 300%.
- 3 Q. Voconius Vitulus, Aureus, frühneuzeitlich. Zum Denartyp *RRC* 526/2. KHM Wien, Münzkabinett, Inv.-Nr. FA 4723 (7,06 g, 4 h). Photo Autor.
- 3a Wie Abb. 3, 300%, gedreht.
- 4 Vespasian, Aureus, Lugdunum. *RIC* Vespasian 1130. NAC Auktion 102, 24. 10. 2017, Los Nr. 505 (7,29 g). Photo NAC.
- 5 Q. Sertorius, überprägter Victoriat, frühneuzeitlich. Historisches Museum Basel, Inv.-Nr. 1918.5087 (2,98 g, 6 h). Matzke o. J., S. 329, Nr. X.19. Photo Alwin Seiler.
- 5a Wie Abb. 5, gedreht.
- 5b Wie Abb. 5, gedreht, 300%.
- 6 Rom-Republik, Victoriat. *RRC* 58/1. Baranowsky Liste Inverno 2012, Los Nr. 5 (3,15 g). Photo Pierluigi Debernardi.
- 6a Wie Abb. 6, 300%.
- 7 Caligula, Denar, Lugdunum. *RIC* Gaius 2. NAC Auktion 97, 12. 12. 2016, Los Nr. 71 (3,83 g). Photo NAC.
- 8 Q. Sertorius, Bronze (wohl Guß nach einem Exemplar mit Doppelschlag auf dem Av.), frühneuzeitlich. Typ Matzke o. J., S. 283, Nr. VI.9 (die dortige Bestimmung nach Johnson/Martini 1988 unpräzise). KHM Wien, Münzkabinett, Inv.-Nr. FA 1127 (4,75 g, 1 h; ex Miller Aichholz). Photo Autor.

ABBILDUNGEN

1

2

2a

3

3a

4

Ein frühneuzzeitlicher Aureus des Nerva mit PAX AVGVSTI

5

5a

5b

6

6a

7

8